

Колеснікова М. В.

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного,
господарського права та фінансово-економічної безпеки,
Навчально-науковий інститут права
Сумського державного університету
<https://orcid.org/0000-0003-3060-158X>*

Старинський М.В.

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного,
господарського права та фінансово-економічної безпеки
Навчально-науковий інститут права
Сумського державного університету
<https://orcid.org/0000-0003-2661-5639>*

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

**JEL Classification: K19
SECTION “Law”: Право**

Анотація. Задоволення потреб споживачів у продовольчих і промислових товарах, побутових і комунальних послугах має здійснюватися на основі безумовного дотримання вимог до їх якості та безпеки, постійного контролю за цим з боку держави. Кожен із нас щоденно взаємодіє з різними установами та організаціями для задоволення своїх побутових потреб. Це може бути пов'язано з придбанням продуктів харчування та господарських товарів у роздрібних магазинах, побутовими послугами та задоволенням будь-яких інших потреб. У той же час можна згадати багато негативних випадків, серед яких наявність дефектів у придбаному обладнанні, неможливість використання протягом гарантійного терміну, незадовільна якість роботи тощо. Поряд зі збільшенням обсягів рекламування побутових товарів, робіт, послуг потребує підвищення рівня об'єктивності та достовірності інформації про їх реальні споживчі характеристики. За таких обставин метою держави є забезпечення прав споживачів, а також створення ефективного правового механізму їх захисту. Завжди необхідно пам'ятати, що права споживачів є невід'ємною частиною прав людини. Задоволення потреб споживачів у розвиненій європейській країні має бути пріоритетом у діяльності державних органів. З огляду на ціни на товари чи послуги, а також через необізнаність громадян щодо можливих шляхів вирішення таких проблем вони просто не вживають жодних заходів для захисту своїх прав у відповідних сферах.

Ключові слова: захист права та інтересів, захист прав споживачів, споживач, шкода, адміністративна відповідальність.

Annotation. In developed countries that position themselves in the international arena as democratic and legal, special attention is paid to consumer rights. The consumer is the main figure in market relations, on which production and improvement of the quality of goods and services are oriented. Ukraine, as an independent state, is only actively developing and pays great attention to the protection of consumer rights and uses all available means for this. This

is explained by the fact that consumers, whose interests are effectively protected, are much more willing to enter into exchange relations, the result of which is an increase in goods, works, and services and, in the final case, an increase in the economic power of the state. As the analysis of the practice of activities of state-authorized bodies shows, one of these means is administrative responsibility, which ensures the regime of law and order and protects the rights of consumers most effectively. Satisfying the needs of consumers in food and industrial goods, household, and communal services must be carried out on the basis of unconditional compliance with the requirements for their quality and safety and constant control over this by the state. We interact with various institutions and organizations daily to meet our everyday needs. This can be related to purchasing food and household goods in retail stores, household services, and satisfying any other needs. At the same time, many negative cases can be mentioned, including defects in the purchased equipment, the impossibility of use during the warranty period, unsatisfactory quality of work, etc. Along with the increase in the amount of advertising of household goods, works, and services, there is a need to increase the objectivity and reliability of information about their real consumer characteristics. In such circumstances, the state's goal is to ensure the rights of consumers and create an effective legal mechanism for their protection. It is always necessary to remember that consumer rights are integral to human rights. Meeting the needs of consumers in a developed European country should be a priority in the activities of state bodies. Given the prices of goods or services, as well as citizens' ignorance about possible ways to solve such problems, they simply do not take any measures to protect their rights in the relevant areas.

Keywords: protection of rights and interests, protection of consumer rights, consumer, damage, administrative responsibility.

Вступ

У розвинених державах які позиціонують себе на міжнародній арені як демократичні і правові, правам споживачів приділена особлива увага і споживач є основною фігурою в ринкових відносинах, на яку орієнтоване виробництво та підвищення якості товарів і послуг. Україна як незалежна держава, не дивлячись на те, що вона лише активно розвивається також приділяє велику увагу захисту прав споживачів та використовує для цього всі наявні засоби. Це пояснюється тим, що споживачі, інтереси яких ефективно захищаються, значно охочіше вступають у відносини обміну результатом чого є збільшення товарів, робіт і послуг і в кінцевому випадку – зростання економічної могутності держави. Як показує аналіз практики діяльності уповноважених державою органів, одним з таких засобів є адміністративна відповідальність за допомогою якої не лише забезпечується режим правопорядку, а й найбільш ефективно захищаються права споживачів. Враховуючи зазначене, ми можемо обґрунтовано стверджувати, що захист прав споживачів за допомогою адміністративної відповідальності є одним з найбільш важливих видів діяльності уповноважених державою органів.

Разом з цим варто звернути увагу на те, що періодична зміна соціально-економічних відносин потребує постійної уваги до систематизації і узагальнення знань, що пов'язані з захистом прав споживачів, оскільки тільки актуальні знання дають можливість застосовувати найбільш ефективні механізми захисту.

Огляд літератури. Дослідженням питань, що пов'язанні з розкриттям сутності відносин захисту прав споживачів займалось досить значна кількість дослідників. Загальні засади захисту прав споживачів займалися такі дослідники як Іваненко Л.М., Язвінська О.М., Ю. Плахтій, Р. Байцар, Письменна О. П., Косінов С.А., М. Бабаджанян, Зверєва О.В., Ханік-Посполітак Р. Ю та інші. Окремо варто виділити дослідження які розкривали загальні питання сучасного стану захисту прав споживачів[11], захисту прав споживачів в електронній комерції[13], інтернет торгівлі[8], при наданні фінансових послуг[4] та інші. Разом з цим, не дивлячись на доволі значну кількість

наукових робіт, дослідженню адміністративної відповідальності як засобу захисту прав споживачів науковці не приділяли належної уваги.

Враховуючи зазначене *метою* нашої розвідки є дослідження захисту прав споживачів через призму відносин адміністративної відповідальності, а *завданням* – виявлення напрямків їх вдосконалення.

Результати

Діяльність уповноважених державою органів у сфері забезпечення захисту прав споживачів об'єктивується у державної політики у сфері захисту прав споживачів. Основи реалізації цієї політики закладено в системі нормативно-правових актів про захист прав споживачів. Законодавство про захист прав споживачів має значний обсяг, проте його основу складає Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про захист прав споживачів", та інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав споживачів.

Базовим спеціальним законодавчим актом у сфері захисту прав споживачів є Закон України «Про захист прав споживачів». У ньому встановлено основні права та обов'язки споживачів та виробників і продавців товарів, виконавців робіт і надавачів послуг, визначено правовий механізм їх захисту, а також правові засади діяльності органів державної виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, на які покладено державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав споживачів [3].

Невід'ємним елементом законодавства про захист прав споживачів є система законодавчих актів, якими встановлено вимоги щодо якості та безпеки побутових товарів, робіт та послуг й правовий механізм забезпечення контролю за їх дотриманням з боку державних органів. Серед них Закон України «Про стандартизацію», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» [14].

Поняття споживачів наведене у п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів». Згідно зі Законом споживачами є фізичні особи, які придбавають, замовляють, використовують або мають намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника [3].

Право вимагати відшкодування завданої шкоди визнається за кожним потерпілим споживачем незалежно від того, чи перебував він у договірних відносинах з виробником (виконавцем, продавцем). Таке право зберігається протягом установленого строку служби (строку придатності), а якщо такий не встановлено – протягом десяти років з дати введення в обіг такої продукції її виробником за умови, що споживач зобов'язується довести: 1) наявність шкоди; 2) наявність дефекту в продукції; 3) наявність причинно-наслідкового зв'язку між такими шкодою та дефектом [2, с. 78-79].

Виробник (виконавець) несе відповідальність за шкоду, завдану життю, здоров'ю або майну споживача, що виникла у зв'язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, незалежно від рівня його наукових і технічних знань. Виробник (виконавець, продавець) може бути звільненим від відповідальності, якщо доведе, що: 1) шкоду завдано з вини самого споживача внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування продукції або дії непереборної сили; 2) не вводив продукцію в обіг; 3) дефект у продукції виник внаслідок додержання виробником вимог законодавства або виконання обов'язкових для нього приписів органів державної влади [5, с. 46-47].

На думку ряду науковців, права споживачів, які виникають у будь-якого споживача та товаровиробника (виконавця, продавця) відносять до загальних, а ті, які обумовлені специфікою відповідних відносин сторін належать до спеціальних [1, с. 88-90].

На наш погляд, найвдаліший критерій класифікації був даний О.Ю. Черняк, яка до загальних (або як вона ще їх називає, універсальних) прав відносить ті, які притаманні для усіх форм участі споживача у ряді різного роду відносин. А до спеціальних вона зараховує права, які виникають у особи лише у зв'язку із купівлею товарів, виконанням робіт або наданням послуг [14].

Також, заслуговую на особливу увагу, наукові позиції І.О. Дудла, яка пропонує дещо інші критерії класифікації прав споживачів. Так, авторка, наводить такі види класифікації: а) права, що реалізуються у взаємовідносинах з державними органами: - державний захист прав споживачів; - об'єднання споживачів у громадські організації; - звернення до суду та до інших уповноважених органів; б) права, що реалізуються у відносинах з підприємствами торгівлі та сфери послуг: - право на належну якість товарів (робіт, послуг); - право на безпеку товарів (робіт, послуг); - право на інформацію про товари (роботи, послуги); - право на відшкодування шкоди, завданої товарами (роботами, послугами) неналежної якості [2, с. 112-113].

Як можна побачити, суб'єктивне право, яке являє собою законодавчо передбачену спрямовану можливість на задоволення охоронюваного законом інтересу уповноваженої особи, повністю проявляється при захисті прав споживачів. Таким чином, суб'єктивне право надається споживачу з метою задоволення його власного інтересу.

Слушною, на наш погляд, є думка О.Ю.Черняк про те, що аналіз загальнотеоретичного розуміння конструкції «спеціальний правовий статус» дозволяє віднести правовий статус споживача до числа спеціальних правових статусів, що належать суб'єктам окремої соціальної групи, виділеної за такою ознакою, як їх особлива соціальна роль, обумовлена необхідністю їхнього спеціального захисту державою шляхом створення додаткових гарантій охорони прав і законних інтересів, викликана необхідністю усунення економічної нерівності контрагентів. На основі цього, правовий статус споживача, являє собою закріплене законодавством про захист прав споживачів особливе правове положення особи, що придбаває (або має намір придбати) або використовує продукцію винятково для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника [14].

У юридичній літературі України термін «правовий статус споживача» вживається у різних значеннях. Зокрема, відрізняється термін «правовий статус споживача» в залежності від сфери його використання. А тому, у процесі правозастосування відбувається змішування даних понять.

На нашу думку, окремої уваги потребує визначення поняття «правовий статус споживача» із урахуванням конституційних прав людини і громадянина, оскільки кожна людина - споживач унікального продукту - законодавчо визначених прав і свобод.

Продавець і покупець можуть домовитися про передання товару підвищеної якості порівняно з вимогами, встановленими законом [9, с. 42-43].

Визначення змісту "права на належну якість" неможливе без розкриття змісту самого поняття якості товару (продукції). Це водночас дає змогу визначити поняття належної якості товару (продукції), щодо якого і досі існує неоднозначне тлумачення.

Наукові погляди щодо визначення поняття "якість продукції" певною мірою знайшли своє втілення в Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010 № 2735-VI, відповідно до якого якість продукції - це сукупність властивостей, які відображають безпеку, новизну, довговічність, надійність, економічність, естетичність, екологічність продукції тощо, надають їй здатність задовольняти споживача відповідно до її призначення [1].

Підставою застосування адміністративної відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів є однорідна група адміністративних правопорушень - адміністративні правопорушення у сфері законодавства про захист прав споживачів. Ці правопорушення мають подібні ознаки, що витікають з особливостей сфери відносин, в якій вони вчиняються, що дає можливість відокремити їх від інших видів правопорушень.

Пропонуємо під адміністративним правопорушенням у сфері законодавства про захист прав споживачів розуміти суспільно небезпечне, протиправне, винне діяння у формі дії чи бездіяльності фізичної особи, що порушує законодавство про захист прав споживачів, за що КУпАП передбачено адміністративну відповідальність [2].

Особливістю адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів є їх різноплановість. Так, у якості об'єкта посягання можуть виступати: здоров'я споживача, санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, інформація про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), підприємницька діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування, надання послуг, встановлений порядок проведення розрахунків, недодержання стандартів, фальсифікація засобів вимірювання, позначення цін тощо.

Більшість із адміністративних правопорушень у сфері захисту прав споживачів зосереджено у главі 12 КУпАП [6], що передбачає відповідальність за правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності. На сьогодні у КУпАП відсутня глава, присвячена правопорушенням, що посягають на права споживачів, очевидно з огляду на розходження та різноплановість їхніх об'єктів.

У науковій літературі є дискусія щодо кола адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів. На думку А. Г. Кравченка [7, с. 85-86], до адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів можна віднести адміністративні правопорушення, закріплені в різних главах Особливої частини Кодексу, а саме: главі 5 КУпАП «Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення» (ст.ст. 42, 42-1, 42-2, 42-3, 43, 45); главі 7 КУпАП «Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури» (ст.ст. 59, 60, 82, 83-1, 91-4); главі 8 «Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів» (ст. 96); главі 10 «Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку» (ст.ст. 121-2, 133-1, 148-1, 148-2); главі 12 «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» (ст.ст. 155, 155-2, 156, 156-1, 159, 164-3, 165-2, 166-1, 166-2); главі 13 «Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації» (ст.ст. 167, 168, 168-1, 168-2, 170, 170-1); главі 15 КУпАП «Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління» (ст.ст. 188-2, 188-9, 188-10, 188-11).

А. П. Кравченко [7] підсумовує, що це можна пояснити тим, що, по-перше, сфера забезпечення прав споживачів достатньо широка і охоплює відносини, що торкаються різних сторін життєдіяльності людини, забезпечення її інтересів як споживача. По-друге, це обумовлюється і тією обставиною, що сфера споживання не обмежується питаннями якості певних товарів, особливостями здійснення торговельної діяльності, а й пов'язана з досить широким спектром різноманітних послуг, якість і порядок надання яких має безпосереднє відношення до забезпечення прав споживачів.

Д. М. Лук'янець із закріплених у КУпАП адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів називає лише такі, як заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (ст. 42-2); порушення законодавства про захист прав споживачів (ст. 156-1); випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів (ст. 167); випуск у продаж нестандартної продукції (ст. 168); виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил (ст. 168-1); введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності (ст. 170-1) тощо [9, с. 84].

О.В. Зверева зазначає, що в КУПАП міститься аж 28 статей, що передбачають відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів, і з них 17 статей визначають відповідальність суб'єктів торговельної діяльності за порушення прав споживачів [5, с. 35].

На думку Ю. Т. Добромислова, більшість із адміністративних правопорушень у сфері захисту прав споживачів зосереджено в главі 12 КУПАП, що передбачає відповідальність за правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності [1, с. 10].

Ми погоджуємося із думкою А. Г. Кравченка, що ключове місце в системі адміністративних правопорушень, пов'язаних із забезпеченням прав споживачів, займають правопорушення, склади яких містяться у главах 12 та 13 КУПАП [9].

Узагальнюючою характерною ознакою віднесення адміністративних правопорушень до правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів є спеціальний об'єкт посягання - права споживачів. Вважаємо, що адміністративними правопорушеннями, які посягають на права споживачів, є: порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю (ст. 155); порушення порядку проведення розрахунків (ст. 155-1), обман покупця чи замовника (ст. 155-2); порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами (ст. 156); порушення законодавства про захист прав споживачів (ст. 156-1); порушення правил торгівлі на ринках (ст. 159); торгівля з руку невстановлених місцях (ст. 160); введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів (ст. 167); виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил (ст. 168-1); випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів (ст. 168-2); недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і використанні продукції (крім харчових продуктів) (ст. 170); порушення вимог щодо випуску з ремонту та видачі на прокат засобів вимірювальної техніки (ст. 171); порушення умов і правил проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ст. 171-1); фальсифікація засобів вимірювання (ст. 171-2); порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки (ст. 172).

Зокрема, незважаючи на те, що чинний КУПАП містить багато статей, які передбачають відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів, варто констатувати, що в Законі України «Про захист прав споживачів» є чимало правових норм, за порушення яких не передбачено жодної юридичної відповідальності, у т. ч. і адміністративної. Це, зокрема: порушення вимог щодо обчислення гарантійних термінів (ст. 7 Закону); невиконання вимог Закону щодо доставки великогабаритних товарів і товарів вагою понад 5 кг на експертизу (ремонт) за рахунок продавця (виробника) (ч. 5 ст. 8 Закону); невиконання вимог та положень законодавства щодо обміну товару належної якості (ст. 9 Закону); порушення прав споживачів у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг) (ст. 10 Закону); порушення прав споживачів у разі придбання ними продукції у кредит (ст. 11 Закону); порушення прав споживача в разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями (ст. 12 Закону); порушення прав споживачів у разі укладання договору купівлі-продажу на відстані (ст. 13 Закону); ціну продукції визначено з порушенням вимог чинного законодавства (ч. 3 ст. 15 Закону); обмеження прав споживачів на вільний вибір товарів і послуг, примушування споживача придбавати товари і послуги неналежної якості або непотрібного йому асортименту (ч. 2 ст. 17 Закону); відмова продавця (виконавця) у визначений Законом термін провести експертизу товару (роботи, послуги) для визначення причини втрати його якості (ч. 4 ст. 17 Закону); включення у договори із споживачем умов, які є несправедливими (ст. 18 Закону); застосування до споживача нечесної підприємницької практики (ст. 19 Закону); порушення принципу рівності сторін договору, учасником якого є споживач (ст. 21 Закону); ціну продукції визначено неналежним чином (п. 7 ст.

21 Закону); документи, які підтверджують виконання договору, учасником якого є споживач, своєчасно не надано споживачу (п. 8 ст. 21 Закону) [1] тощо.

Висновки

Кожне правопорушення завдає шкоду правопорядку. Правопорушення, за яке не настала відповідальність призводить до скоєння нових порушень і прикладом безвідповідальності для інших осіб. Пропонуємо доповнити чинний КУпАП новими складами адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів. А також необхідно доповнити КУпАП главою «Адміністративні правопорушення у сфері законодавства про захист прав споживачів», якою передбачити норми, що встановлюють відповідальність за правопорушення, що порушують права споживачів.

Вагомим чинником зменшення кількості правопорушень, рівня захисту прав споживачів є правова свідомість людини, яка знає свої права та розуміє, як їх можна захистити.

На нашу думку велике значення в забезпеченні захисту прав та законних інтересів повинні відігравати громадські організації, які можуть допомагати громадянам відстоювати свої права, допомагати притягувати винних осіб до відповідальності, сприяти боротьбі з недобросовісними виробниками.

Основним стимулом для покращення ситуації у сфері захисту прав та інтересів покупців, споживачів послуг може бути здорова конкуренція між компаніями, які виробляють і реалізують продукцію, оскільки в цьому випадку компанії зацікавлені в її якості, в найкращому співвідношенні ціни та якості, щоб споживач, маючи право вибору, віддавав перевагу їх продукції.

Необхідно налагодити цивілізований діалог між державними органами, бізнесом та споживачами для отримання найкращого результату в сфері споживчої безпеки, адже наближення України до вступу в європейську спільноту ставить перед нашою державою нові завдання, зокрема у сфері захисту прав та інтересів споживачів.

Список використаних джерел

1. Добромислов Ю. Т. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту прав споживачів: автореф. дис.... на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук за спец.: 12.00.03 «цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Ю. Т. Добромислов. - К., 2011. - 218 с.
2. Дудла І.О. Захист прав споживачів: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 448 с.
3. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року з наступними змінами і доповненнями. ВВР), 1991, № 30, ст.379. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text>
4. Захист прав споживачів фінансових послуг на деокупованих територіях України: практичний посібник клініциста / Шолкова Т. Б. (2.3, анкетування), Гарбінська-Руденко А. В. (2.4), Кабанов В. І. (2.1), Кармаліта М. В. (розділ 1), Мацелик Т. О. (2.2), Субіна Т. В. (розділ 3). Київ: Алерта, 2020. 270 с.
5. Зверева О. В. Захист прав споживачів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Зверева. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. -192 с.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07 грудня 1984 року URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>
7. Кравченко А. Г. Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення прав споживачів в Україні: автореф. дис...на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук за спец.: 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право ; інформаційне право» / А. Г. Кравченко. -Х., 2010. 560 с.

8. Кузьміна М.М. Правове регулювання захисту прав споживачів в інтернет-торгівлі. *Право та інновації* № 3 (7) 2014. С. 36-42
9. Лук'янець Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: монографія / Д. М. Лук'янець. Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. 367 с.
10. Лукашева Е. А. Правовой статус человека й гражданина // *Права человека: Учебник / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. 490 с.*
11. Парасюк М.В. Проблемні аспекти захисту прав споживачів в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*, 2017. Серія ПРАВО. Випуск 44. Том 1. С. 101-104.
12. Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1177. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1177-2002-%D0%BF#Text>
13. Семедя Д.К., Семедя О.В. Проблеми захисту прав споживачів при здійсненні електронної комерції в Україні. Електронний ресурс: www.researchgate.net/publication/351021745_PROBLEMI_ZAHISTU_PRAV_SPOZIVA_CIV_PRI_ZDIJSNENNI_ELEKTRONNOI_KOMERCII_V_UKRAINI
14. Черняк О.Ю. Класифікація прав споживачів за законодавством України та Європейського союзу. URL: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08coytes.pdf>